

Section of the conference: Economic Sciences

Sekcja konferencji: Nauki ekonomiczne

How to cite: Kostin, I., Kovalenko, N., & Khudo, V. (2025). Investment management in Ukraine in conditions of geopolitical instability: analysis of risks and opportunities. *World Conference on Emerging Science, Innovation and Policy 2025*. Futurity Research Publishing.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16735146>

Investment Management in Ukraine in Conditions of Geopolitical Instability: Analysis of Risks and Opportunities

Illia Kostin¹, Nataliia Kovalenko², Volodymyr Khudo³

¹PhD Student, Department of Management, Logistics and Innovation, Postgraduate Education Faculty, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0001-5111-808X>

²PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Policy and Management, Educational and Research Institute of Public Administration of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-5371-9778>

³ PhD in Economics, Associate Professor, Professor Department of Tourism, Faculty of Geography, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0000-3971-7373>

Accepted: July 9, 2025 | **Published:** July 20, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The purpose of this study is to identify key risks and prospects for the development of investment management in Ukraine in the context of the current geopolitical situation. The methodological basis was a combination of analytical review, SWOT analysis and interpretation of current data. It was established that the investment environment of Ukraine is formed at the intersection of high geopolitical risks and strategic opportunities. The key barriers to attracting investments remain military operations, instability of financial markets, low level of legal certainty and significant regulatory burdens. At the same time, attracting investments in IT, the defense complex,

infrastructure initiatives and areas of sustainable development are promising. SWOT analysis confirmed the need for a systemic approach to investment management, which involves flexible adaptation to changes, balancing liquidity and efficiency, as well as rethinking strategic business guidelines taking into account global transformations.

Keywords: investment environment, geopolitical risks, economic security, military economy, innovative sectors.

Вступ

В сучасних умовах глобалізації та посилення геополітичних викликів інвестиційний менеджмент в Україні набуває особливої актуальності. Геополітична нестабільність, що виникла внаслідок зовнішніх та внутрішніх факторів, суттєво впливає на економічне середовище країни, створюючи як додаткові ризики, так і унікальні можливості для інвесторів і управлінців. В таких умовах ефективне управління інвестиційними процесами вимагає глибокого розуміння специфіки ринків, а також здатності швидко адаптуватися до динамічних змін.

Актуальність теми підтверджується значною увагою з боку науковців. Проблему взаємозв'язку між геополітикою та інвестиційним середовищем вивчали численні дослідники. Так, Мороз (2024) акцентує на зміні інвестиційних стратегій у відповідь на глобальні ризики та підкреслює необхідність формування нової системи пріоритетів в управлінні капіталом. Савченко & Порохня (2024) підтверджують, що геополітична нестабільність значною мірою змінює характер міжнародних інвестиційних потоків, спричиняючи їх переорієнтацію та уповільнення темпів приросту. Чайка (2025) аналізує виклики, з якими стикається Україна в умовах воєнного стану, зокрема у сфері залучення іноземних інвестицій та забезпечення макроекономічної стабільності. Martynenko, Nastenکو & Vader (2024) підкреслюють як ризики, так і потенційні можливості для України в умовах геополітичної турбулентності, акцентуючи увагу на необхідності адаптації стратегій інвестиційного менеджменту до нових реалій.

Метою цього дослідження є виявлення ключових ризиків та перспектив розвитку інвестиційного менеджменту в Україні в контексті сучасної геополітичної ситуації.

Результати дослідження

Геополітичні ризики завжди відігравали значну роль у формуванні динаміки глобальних фінансових ринків, провокуючи різкі коливання, економічні потрясіння та змушуючи інвесторів переглядати свої стратегічні підходи (Мороз, 2024). У сучасних умовах інвестори зіштовхуються з викликами, що значно перевищують межі звичних економічних циклів.

У 2025 році бізнес-середовище формується не всупереч геополітичним процесам, а завдяки їх трансформації. Нові торговельні союзи, конкуренція за доступ до ресурсів, формування технологічних блоків між провідними світовими центрами змінюють усталені економічні зв'язки та інвестиційні стратегії. У звіті KPMG «Ключові геополітичні ризики 2025» (KPMG, 2025) визначено п'ять основних геополітичних ризиків.

Таблиця 1

Основні геополітичні ризики 2025 року

№	Назва ризику	Коротка характеристика
1	Зміщення центрів глобального впливу в економічній і торговельній сферах	Зміни у глобальній геоekonomічній карті через нові торговельні союзи, мита, контрзаходи.
2	Нестабільне та фрагментоване регуляторне й податкове середовище	Швидкі зміни законодавства в різних юрисдикціях; неоднозначна імплементація глобального податкового режиму.
3	Швидкий і політично забарвлений розвиток технологій	Посилення конкуренції у сфері генеративного штучного інтелекту та квантових технологій, ризики фрагментації IT-інфраструктур.
4	Численні ризики для ланцюгів постачання, інфраструктури та активів	Війни, протекціонізм, кібератаки, зміни клімату, дефіцит ресурсів.
5	Демографічний, культурний і технологічний тиск на ринок праці	Старіння населення, кадровий дефіцит, культурні розриви, інтеграція ШІ в HR-сферу.

Джерело: складено за даними KPMG (2025)

У цьому контексті надзвичайно актуальним постає питання забезпечення стабільності інвестиційного середовища в Україні. Геополітичні виклики, що визначають зовнішній фон для бізнесу, тісно переплітаються з внутрішніми проблемами, які суттєво впливають на динаміку капіталовкладень. Особливої ваги це питання набуває в умовах триваючої повномасштабної війни, коли залучення іноземного капіталу стає критично необхідним для збереження економічної стійкості країни. Підтримка виробництва, фінансування ключових секторів економіки та відбудова пошкодженої інфраструктури значною мірою залежать від обсягу інвестиційних ресурсів.

Втім, як справедливо зазначають Vannikova & Mykhaylyova (2024), зосередження виключно на ресурсах без узгодження їх з цільовими стратегіями розвитку може бути шкідливим. Це вимагає чіткої координації між державними планами відновлення та інвестиційними ініціативами приватного сектору.

Водночас війна, політична невизначеність, висока волатильність фінансових ринків та глибокі макроекономічні дисбаланси формують надзвичайно складні умови для залучення іноземного капіталу (Чайка, 2025).

Особливо складним є контроль з боку держави, адже, як зазначають Sidorova, Dniprova, Yunina, Bobrishova, & Mkrtchian (2022), найбільш складним є державний контроль, або контроль з боку органів виконавчої влади. Це створює адміністративні бар'єри для інвесторів, зокрема у регуляторно нестабільних секторах.

Згідно з аналітичними звітами, інвестиційний клімат України у 2020-2024 роках характеризувався високим ступенем нестабільності, що впливало на обсяги надходжень капіталу та рівень довіри іноземних інвесторів до національного ринку (рис. 1).

Рисунок 1

Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020-2024 роках (млрд. дол. США)

Джерело: складено за даними Macrotrends (2025)

Таким чином, геополітична реальність 2025 року формується під впливом складних багатовекторних процесів, які трансформують як глобальну, так і національну економічну архітектуру. В умовах постійних змін зовнішнього середовища бізнес втрачає можливість діяти за усталеними схемами та змушений адаптуватися до нових викликів. Саме в таких умовах інвестиційний менеджмент набуває особливої ролі як інструмент стратегічного прогнозування, оцінки ризиків і виявлення точок зростання.

Сучасний інвестиційний менеджмент уже не обмежується лише фінансовими критеріями доцільності вкладень – він включає аналіз політичної ситуації, регуляторних трендів, технологічного розвитку та екологічних викликів. Для українського бізнесу це означає необхідність переосмислення підходів до управління інвестиціями: від пасивного спостереження до проактивного формування нових сценаріїв розвитку з урахуванням глобальних змін (Коваленко, 2022). Окрім того, як зауважують Тешева, & Дробітько (2021), зростання платоспроможності підприємства призводить до формування значних резервів ліквідних коштів, що в свою чергу уповільнює обіг капіталу та знижує доходність альтернативних варіантів інвестування. Таким чином, у воєнний час особливо важливо знаходити баланс між забезпеченням ліквідності та ефективністю вкладень. Не менш значущим є й аспект результативності, адже фінансова ефективність є критичним фактором, що приймає рішення про подальші інвестиції (Mikadze, 2024). Саме вона стає одним із ключових критеріїв оцінки інвестиційних проектів, особливо в умовах обмежених ресурсів. У цьому контексті доцільним є проведення SWOT-аналізу, який дозволяє систематизувати ключові аспекти інвестиційного середовища в Україні (табл. 2).

Таблиця 2

SWOT-аналіз інвестиційного менеджменту в Україні в умовах геополітичної нестабільності

Сильні сторони	Слабкі сторони
<ol style="list-style-type: none"> 1. Потужний потенціал ІТ-сектора та інноваційної економіки. 2. Гнучкість і адаптивність бізнесу до криз. 3. Висока дохідність у перспективних нішах. 4. Євроінтеграційний вектор розвитку. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Військова загроза та нестабільність безпекового середовища. 2. Низька інвестиційна привабливість через дефолтні ризики та слабкий кредитний рейтинг. 3. Валютні коливання, інфляція, макроекономічна нестабільність. 4. Недосконалість регуляторної та судової систем.
Можливості	Загрози
<ol style="list-style-type: none"> 1. Залучення коштів через міжнародні програми підтримки. 2. Повоєнне відновлення країни як масштабне інвестиційне вікно. 3. Реструктуризація економіки з фокусом на сталий розвиток. 4. Доступ до європейських ринків. 5. Розвиток високотехнологічних секторів. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тривала війна та збереження воєнного ризику. 2. Зниження глобального інтересу з боку інвесторів через конкуренцію з іншими країнами. 3. Гальмування реформ у правовій сфері. 4. Посилення глобальних фінансових кризових тенденцій.

Джерело: авторська розробка

SWOT-аналіз демонструє, що інвестиційний менеджмент в Україні має справу з високоризиковим, але водночас і високопотенційним середовищем. Незважаючи на суттєві обмеження, викликані війною, правовою нестабільністю та макроекономічними загрозами, зберігається значний потенціал для залучення інвестицій у стратегічні сектори. Для ефективного управління інвестиціями необхідно:

- активно використовувати підтримку міжнародних партнерів, включаючи фінансові гарантії та страхування ризиків;
- фокусуватися на секторах з високою інноваційністю та стійкістю, таких як ІТ, оборонна промисловість, «зелена» енергетика;
- здійснювати структурні реформи, спрямовані на підвищення правової передбачуваності та зменшення адміністративного навантаження на бізнес;
- розвивати сценарне планування та механізми гнучкого реагування на зміну зовнішніх умов.

Отже, попри численні загрози, саме криза створює передумови для формування нової моделі розвитку, що базується на принципах стійкості, інноваційності та стратегічного партнерства. Ключовим завданням для інвесторів найближчим часом має стати адаптація їх інвестиційних стратегій до сучасних реалій, щоб мінімізувати ризики та розширити можливості в нестабільному геополітичному середовищі (Martynenko, 2024).

Особливо важливим є сьогодні вдосконалення правової та організаційної бази, що сприятиме створенню сприятливого інвестиційного середовища та формуванню фундаменту для збереження і зміцнення конкурентоспроможності національної економіки (Савченко, 2024).

Висновки

Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що сьогодні інвестиційне середовище України характеризується поєднанням високих ризиків та стратегічних можливостей. Геополітичні чинники виступають каталізаторами трансформацій, змінюючи глобальні та локальні економічні зв'язки, підходи до регулювання, доступ до ресурсів та визначаючи нові пріоритети інвестування.

Ключовими бар'єрами для залучення інвестицій залишаються воєнні дії, нестабільність фінансових ринків, низький рівень правової визначеності та значні регуляторні навантаження. Разом із тим, аналіз сучасних літературних джерел показав, що існують можливості та перспективи для залучення капіталу в IT-сектор, оборонну промисловість, інфраструктурні проекти, а також галузі, орієнтовані на стійкий розвиток.

SWOT-аналіз підтвердив потребу в системному підході до інвестиційного менеджменту, що передбачає гнучке адаптування до змін, балансування між ліквідністю та ефективністю, а також переосмислення стратегічних орієнтирів бізнесу з урахуванням глобальних трансформацій.

Одним із важливих векторів подальших досліджень є глибше вивчення впливу конкретних геополітичних сценаріїв на інвестиційну поведінку іноземних та українських інвесторів, а також розробка механізмів адаптації інвестиційних стратегій у відповідь на нестабільність.

Література

- Bannikova, K., & Mykhaylyova, K. (2024). Organisational culture as a tool for shaping human capital in times of uncertainty. *Organisational Culture: Theory for Practical Applications*, 1. <https://surl.li/ivojlv>
- KPMG. (2025). Геополітичні ризики 2025: Як бізнесу перетворити невизначеність на конкурентну перевагу. KPMG. <https://kpmg.com/ua/uk/home/media/press-releases/2025/04/top-geopolitical-risks-2025.html>
- Macrotrends. (2025). Ukraine foreign direct investment 1992-2025. <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/UKR/ukraine/foreign-direct-investment>
- Martynenko, V., Nastenka, M., & Vader, T. (2024). The impact of geopolitical instability on investment management in Ukraine: Analysis of risks and opportunities. *Futurity Proceeding*, 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13730220>
- Mikadze, S. (2024). Model for evaluating MVP success in the decision-making process for startup scaling. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*, (12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15476874>

- Sidorova, E., Dniprov, O., Yunina, M., Bobrishova, L., & Mkrtchian, K. (2022). Administrative and legal principles of public control over the implementation of state policy in the humanitarian sphere. *Amazonia Investiga*, 11(56), 124–131. <https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.13>
- Коваленко, Н. В. (2022). Внутрішній ринок як механізм забезпечення розвитку держави. У *Trends in the development of science in the modern world* (XXXIII International Scientific and Practical Conference, Graz, Austria, pp. 82–86). <https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/08/TRENDS-IN-THE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-IN-THE-MODERN-WORLD.pdf>
- Мороз, В. В. (2024). Фінансові ринки та інвестиційні стратегії в умовах геополітичної нестабільності. *Міжнародні економічні відносини. Актуальні проблеми економіки*, 8(278), 40–46. https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/08/8.24._topic_Vladislav-V.-Moroz-40-46.pdf
- Савченко, М. В., & Порохня, В. А. (2024). Вплив геополітичної нестабільності на міжнародні інвестиційні потоки. *Економіка і організація управління*, (1), 90–97. <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.1.9>
- Тешева, Л. В., & Дробітько, В. С. (2021). Бренд-орієнтоване управління кредитоспроможністю підприємства. Національний авіаційний університет. <https://er.nau.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3024ef3f-3cfd-4c9a-ab93-87edb2fe213e/content>
- Чайка, Ю. М. (2025). Іноземні інвестиції та макроекономічні виклики України в період військового стану. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво*, 1(135). <https://doi.org/10.32782/1814-1161/2025-1-7>